

MILLIY BRENDINGNI RIVOJLANTIRISHDA DIGITAL PRNING O'RNI

Aslanova Aziza Faxriddinovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti, Mustaqil tadqiqotchi

Pochta manzil: aziamir17@gmail.com Telefon: 97 7373917<https://doi.org/10.5281/zenodo.18998053>

Annotatsiya: Globallashuv va raqamli kommunikatsiyalar jadallashgan hozirgi davrda davlatlarning xalqaro maydondagi obro'si nafaqat iqtisodiy yoki siyosiy omillar, balki ularning kommunikativ salohiyati bilan ham belgilanmoqda. Shu nuqtai nazardan milliy branding davlat imijini shakllantirish, investitsiya va turizm salohiyatini oshirish hamda xalqaro auditoriya bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda muhim strategik vosita hisoblanadi.

S. Anholt milliy brendni davlatning xalqaro maydondagi reputatsion kapitalini ifodalovchi kompleks imij tizimi sifatida talqin qiladi (Anholt, 2010). P. Kotler esa brendni iste'molchi ongida mahsulot yoki tashkilot haqida shakllanadigan identifikatsiya va assotsiatsiyalar tizimi sifatida izohlaydi (Kotler & Keller, 2016). Shu jihatdan milliy branding jarayoni kommunikatsiya, marketing va jamoatchilik bilan aloqalar tizimi bilan uzviy bog'liqdir.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi milliy brendni ilgari surishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Ayniqsa Digital PR instrumentlari milliy brendni global axborot makonida tanitishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida shakllandi.

Mazkur nazariy yondashuvlar milliy brendni tanitishda Digital PR instrumentlarining o'rni, ularning asosiy kommunikativ funksiyalari hamda amaliy qo'llanilishi asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: milliy branding, Digital PR, kontent-marketing, storytelling, ijtimoiy tarmoqlar, influencer marketing, nativ reklama, reputatsiya, raqamli kommunikatsiya.

Milliy brend davlatning xalqaro maydondagi identitetini ifodalovchi muhim kommunikativ resurs hisoblanadi. K. Keller brend kapitali auditoriya ongida shakllanadigan brend haqidagi bilimlar va assotsiatsiyalar yig'indisiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi (Keller, 2013). Shu sababli milliy branding jarayoni faqat marketing yoki reklama faoliyati bilan cheklanmaydi, balki keng qamrovli kommunikatsion strategiyani o'z ichiga oladi.

Milliy brend shakllanishida davlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, madaniy diplomatiya institutlari va kommunikatsiya strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Avvalo, jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tizimi davlat faoliyati haqida ijobiy axborot maydonini yaratish, mamlakat imijini shakllantirish hamda jamoatchilik bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda muhim kommunikativ mexanizm hisoblanadi. Zamonaviy axborot makonida esa ushbu jarayon raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashib, Digital PR shaklini oldi. Digital PR internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali brend haqida tezkor va interaktiv kommunikatsiyani ta'minlab, milliy brendni global auditoriyaga yetkazishda samarali vositaga aylandi.

Digital PR – bu brend imijini raqamli platformalar orqali shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan strategik kommunikatsiya jarayonidir. D. Scott raqamli PRni internet va ijtimoiy media orqali auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonini beruvchi yangi kommunikatsion model sifatida izohlaydi (Scott, 2015).

Raqamli kommunikatsiya muhiti tezkorlik, interaktivlik va keng auditoriyani qamrab olish imkoniyati bilan ajralib turadi. M. Castells axborot jamiyatida kommunikatsiya tarmoqlari ijtimoiy ta'sir va imij shakllanishining muhim omiliga aylanganini ta'kidlaydi (Castells, 2009).

Milliy brendni tanitishda Digital PR quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- davlat imiji haqida ijobiy axborot maydonini yaratish;
- xalqaro auditoriya bilan bevosita muloqot o‘rnatish;
- milliy qadriyatlar va madaniyatni targ‘ib qilish;
- mamlakatning investitsion va turistik salohiyatini namoyish etish;
- reputatsion risklarni boshqarish.

Milliy brendni ilgari surishda bir qator Digital PR instrumentlari qo‘llaniladi. Ular orasida kontent-marketing, ijtimoiy tarmoqlar kommunikatsiyasi, influencer marketing hamda nativ reklama muhim o‘rin tutadi.

Kontent-marketing

Kontent-marketing auditoriya uchun foydali va qimmatli axborot yaratish orqali brendga bo‘lgan ishonchni shakllantirishga qaratilgan strategik kommunikatsiya usulidir. J. Pulizzi kontent-marketingni auditoriyani jalb qilish, ular bilan uzoq muddatli aloqalarni shakllantirish hamda brendga sodiqlikni kuchaytirishga xizmat qiluvchi strategik axborot yaratish va uni tizimli ravishda tarqatish jarayoni sifatida izohlaydi (Pulizzi, 2014).

Kontent-marketing brend haqida oddiy reklama xabarlarini tarqatishdan ko‘ra, auditoriya uchun muhim bo‘lgan ma‘lumotlarni taqdim etish orqali brendning ekspertlik va ishonchlilik imijini shakllantiradi. Ayniqsa, milliy branding jarayonida kontent-marketing mamlakatning ilmiy, madaniy, iqtisodiy va turistik salohiyatini targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Bloglar, ekspert maqolalari, tahliliy materiallar, video-roliklar, podkastlar hamda infografikalar orqali mamlakatning innovatsion rivojlanishi, ilmiy yutuqlari, tarixiy merosi va madaniy qadriyatlari haqida keng jamoatchilikka axborot beriladi. Bunday kontent nafaqat axborot berish funksiyasini bajaradi, balki auditoriya ongida mamlakat haqida ijobiy tasavvur va barqaror brend imijini shakllantirishga xizmat qiladi.

Raqamli kommunikatsiya muhitida kontent-marketing ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy veb-saytlar, onlayn media platformalar va multimedia kanallar orqali amalga oshiriladi. Shu sababli mazkur instrument Digital PR tizimida milliy brendni xalqaro auditoriyaga samarali yetkazishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy tarmoqlar kommunikatsiyasi

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy Digital PR tizimining eng muhim kommunikatsiya platformalaridan biri hisoblanadi. Facebook, Instagram, Telegram, X (Twitter), YouTube kabi raqamli platformalar davlat tashkilotlari va institutlarga o‘z faoliyati haqida tezkor axborot tarqatish, jamoatchilik bilan interaktiv muloqot o‘rnatish hamda auditoriya fikr-mulohazalarini monitoring qilish imkonini beradi.

Raqamli kommunikatsiya muhitida ijtimoiy tarmoqlar nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki ikki tomonlama muloqot maydoni sifatida ham xizmat qiladi. Jonli efirlar, savol-javob formatlari, onlayn muhokamalar va foydalanuvchilar fikrlariga javob qaytarish kabi interaktiv formatlar auditoriya ishonchini oshiradi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatiladigan vizual kontent, videoroliklar va infografikalar milliy brendning ko‘rinishini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Influencer marketing

Influencer marketing — bu brendni jamoatchilikda ishonch va obro‘ga ega bo‘lgan shaxslar orqali targ‘ib qilishga asoslangan kommunikatsiya instrumentidir. Brown va Hayes

mazkur usulni iste'molchilarning qaror qabul qilish jarayoniga ijtimoiy ta'sir ko'rsatish mexanizmi sifatida izohlaydilar (Brown & Hayes, 2008).

Raqamli kommunikatsiyalar muhitida blogerlar, ekspertlar, jamoat arboblari yoki keng auditoriyaga ega shaxslar muhim kommunikatsiya vositasiga aylangan. Influencer marketing ayniqsa yosh auditoriya bilan ishlashda samarali hisoblanadi, chunki ular an'anaviy reklama xabarlariga nisbatan ishonchli shaxslarning tavsiyalariga ko'proq e'tibor qaratadilar. Milliy brending jarayonida esa ushbu instrument mamlakatning madaniy, turistik yoki innovatsion salohiyatini keng auditoriyaga yetkazishda samarali qo'llanilishi mumkin.

Nativ reklama

Nativ reklama — bu brend xabarini media kontent tarkibiga tabiiy ravishda integratsiya qilishga asoslangan reklama formati hisoblanadi. Bunda reklama an'anaviy reklama bannerlari yoki to'g'ridan-to'g'ri targ'ibotdan farqli ravishda auditoriya uchun foydali axborot shaklida taqdim etiladi. Wojdyski va Evans tadqiqotlariga ko'ra, nativ reklama auditoriya tomonidan kamroq qarshilikka uchraydi va axborotni qabul qilish samaradorligini oshiradi (Wojdyski & Evans, 2016). Buning asosiy sababi shundaki, nativ reklama media kontentning tabiiy qismi sifatida qabul qilinadi va auditoriyada negativ reklama taassurotini uyg'otmaydi.

Milliy brending kontekstida nativ reklama mamlakat haqidagi ijobiy axborotni media materiallar, intervyular, tahliliy maqolalar yoki maxsus loyihalar orqali tarqatishda samarali instrument hisoblanadi. Bu esa milliy brend imijini shakllantirish va xalqaro auditoriyada mamlakat haqida ijobiy tasavvur uyg'otishga xizmat qiladi.

Xulosa

Raqamli kommunikatsiyalar davrida milliy brendni shakllantirish va tanitishda Digital PR muhim strategik instrumentga aylandi. Kontent-marketing, ijtimoiy tarmoqlar kommunikatsiyasi, influencer marketing va nativ reklama kabi vositalar milliy brendni global axborot makonida samarali targ'ib qilish imkonini beradi. Digital PR instrumentlarini tizimli qo'llash mamlakatning xalqaro maydondagi reputatsiyasini mustahkamlash, investitsiya va turizm salohiyatini oshirish hamda global auditoriya bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. – London: Palgrave Macmillan, 2010. – 256 p.
2. Brown D., Hayes N. Influencer Marketing: Who Really Influences Your Customers? – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. – 304 p.
3. Castells M. Communication Power. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 571 p.
4. Keller K. L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. – 4th ed. – Pearson Education Limited, 2013. – 608 p.
5. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. – 15th ed. – Pearson Education, 2016. – 714 p.
6. Pulizzi J. Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break Through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less. – New York: McGraw-Hill Education, 2014. – 352 p.

7. Wojdyski B. W., Evans N. J. Going Native: Effects of Disclosure Position and Language on the Recognition and Evaluation of Online Native Advertising // *Journal of Advertising*. – 2016. – Vol. 45. – No. 2. – P. 157–168.